

O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AO COMBATE A DEPRESSÃO E ANSIEDADE.

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 04/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8408257

Ana Caroline Silva De Carvalho
Franciane Maria Furtado Da Costa

RESUMO

Introdução: O século XXI se encontra marcado por doenças mentais tais como a ansiedade e depressão, e é possível notar o aumento da incidência de pessoas desenvolvendo essas patologias, seja por fatores ambientais, socioeconômicos ou genéticos, dito isto, o Enfermeiro quanto agente de saúde, tem o papel de promover, incentivar, acompanhar e prestar a assistência necessária ao paciente levando em consideração dificuldades que possa encontrar. **Métodos:** trata-se de uma revisão de literatura disponível nas bases de dados BVS – SCIELO, LILACS – cujas as palavras utilizadas foram: Ansiedade; Depressão e Assistência de enfermagem. Os artigos selecionados foram no período de 10 anos.

Resultados: O levantamento de dados resultou em 7 artigos onde foi pautado em: Desafios encontrados pelo profissional de enfermagem na assistência a pacientes com transtornos mentais. **Conclusão:** Foi possível

notar que a importância da enfermagem na assistência prestada a pacientes com transtornos mentais é de suma importância, no entanto, são inúmeras as limitações que esse profissional pode encontrar, seja uma falta de qualificação, escassez de verba ou até mesmo um autocuidado posto de lado, nota-se então, que há a necessidade de ampliação do saber, e melhorias a serem realizadas no âmbito assistencial.

Palavras-chaves: Ansiedade; Depressão, Assistência de enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: The 21st century is marked by mental illnesses such as anxiety and depression, and it is possible to notice the increase in the incidence of people developing these pathologies, whether due to environmental, socioeconomic, or genetic factors. That being said, the Nurse as a health agent, has the role of promoting, encouraging, monitoring, and providing the necessary assistance to the patient, taking into account the difficulties they may encounter. **Methods:** This is a review of literature available in the VHL databases – SciELO, LILACS – for which the keywords used were: Anxiety; Depression, and Nursing Care. The selected articles correspond to the period of 10 years. **Results:** The data collection resulted in 7 articles which were based on: Challenges encountered by the nursing professional in the care of patients with mental disorders. **Conclusion:** It was possible to note that the importance of nursing in the care provided to patients with mental disorders is of paramount importance, however, there are numerous limitations that this professional may encounter, whether it is a lack of qualification, lack of funds or even neglected self-care. It is noted then, that there is a need to expand knowledge and improvements to be made in the scope of care.

Keywords: Anxiety; Depression; Nursing care.

1. INTRODUÇÃO

A ansiedade tem por definição um estímulo de autopreservação natural, que motiva o indivíduo a ter uma reação para alcançar metas e se manter ativo. Entretanto, precisa existir em baixos níveis no organismo pois ao contrário, tem potencial para ser patológico, e assim, acarretar prejuízos e danos a qualidade de vida e saúde mental do ser humano (Paixão, *et al.*,2021).

Já a Depressão, vista como um problema de saúde pública, e é caracterizada por alterações diversas de humor, desinteresse pelas atividades mais diárias e comuns do dia a dia e dificuldade cognitiva advinda do padrão de sono irregular por ela causado (Paixão *et al.*,2021).

Os distúrbios relacionados a ansiedade e depressão estão interligados às mudanças que afetam os campos cultural e econômico, seguidas da imposição da tecnologia moderna e de uma sociedade cada vez mais competitiva, principalmente entre os jovens que se encontram no período de transição entre o final da adolescência e o início da vida adulta, caracterizam-se por características importantes que os alunos psicossociais devem enfrentar com várias mudanças desafiadoras (MOURA *et al.*, 2021).

A prevalência dessas patologias é preocupante não só nos países subdesenvolvidos, mas também em países emergentes como o Brasil, o fenômeno do aumento do número de pessoas desenvolveu depressão e ansiedade. É grande a importância a prevenção dessas, visto que apresentam grandes consequências psicológicas e podendo desencadear problemas físicos a partir desses (BRASIL, 2020).

As principais causas da ansiedade e depressão está relacionada a fatores como: o isolamento social, estresse, questões psicológicas e familiares. O ambiente familiar é um fator decisivo nos hábitos diários saudáveis. A orientação do enfermeiro quanto a identificação precoce de uma possível evolução para a patologia é essencial para a prevenção da mesma. Pois, quando diagnosticada precocemente o quadro de evolução do paciente

pode ser revertido de forma mais rápida e eficaz, assim prevenindo agravos maiores a saúde. As alterações psicológicas causadas pela depressão e ansiedade influenciam na vida do indivíduo, gerando tristeza, nervosismo, sentimento de inferioridade, solidão, ataques de pânico, insônia, transtornos alimentares e esses transtornos comprometem a qualidade de vida e a socialização do indivíduo (OPAS/OMS, 2020).

O referencial bibliográfico utilizado para compor este estudo foi selecionado de forma criteriosa, sendo escolhidos apenas aqueles que foram publicados nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra para leitura. O desenvolvimento do projeto foi dividido em cinco capítulos, onde cada capítulo corresponde a um dos objetivos específicos apresentados.

Diante da importância da assistência do enfermeiro frente a essas patologias, a pergunta que norteou este trabalho foi: Como o enfermeiro pode atuar na assistência para o combate a depressão e ansiedade?

1.1. OBJETIVO GERAL

Identificar, por meio da literatura, medidas aplicadas por enfermeiros na prevenção da depressão e ansiedade, abordando as peculiaridades de cada uma e seus impactos na sociedade.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS OU SECUNDÁRIO

Apresentar a incidência epidemiológica da depressão e ansiedade;

Abordar acerca da prevenção da Depressão e Ansiedade;

Descrever quais são os possíveis fatores que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade e depressão, e das possíveis patologias desenvolvidas a partir destas;

Apresentar as atribuições do enfermeiro referentes ao combate da ansiedade e depressão.

2.3 JUSTIFICATIVA

Diante da problemática exposta e dos artigos pesquisados e analisados foi notório que os métodos e meios de prevenção para o surgimento de doenças psicológicas ainda são escassos, ainda mais quando damos ênfase na ansiedade e depressão, patologias que são consideradas o mal do século.

Assim sendo, podemos observar que essa problemática decorre de vários fatores sejam das mudanças de hábitos diário de vida, incluindo isolamento social a também apreensão, falta de vontade de viver, sentimento de insuficiência, condições bio e socioeconômicas.

Considerando o enfermeiro o atuante principal na saúde pública seu papel frente ao combate dessas patologias então deve ser o de incentivar, ajudar, esclarecer a respeito da mesma em suas consultas, abranger em palestras, tentar expor de todas as formas para que as famílias identifiquem e possam tratar o quanto antes.

1.3 HIPÓTESES

Compreende-se como cuidado assistencial de enfermagem, um cuidado holístico e profissional baseado em um conjunto de ações que possam garantir um bom desempenho para todos profissionais, e seja no âmbito público ou privado, se faz necessária a participação desses profissionais no acompanhamento de pacientes com transtornos mentais. Portanto, podemos dizer que é cabível a esse profissional promover ações de saúde, palestras, mantendo uma busca ativa na comunidade e também assegurar-se de caucionar uma educação continuada para si e equipe multiprofissional

No entanto, é possível notar que não é tarefa fácil abordar transtornos mentais e prestar o devido cuidado em virtude das diversas limitações que podem vir a surgir no dia a dia, e mesmo assim o enfermeiro deve prestar sua assistência pautado nos direitos e deveres do SUS.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. INCIDÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

A ansiedade é definida na CID-11 como um estado de apreensão ou antecipação de eventos que podem vir a ser desfavoráveis no futuro e de perigos possíveis ou não, geralmente acompanhado por um sentimento de desconforto, preocupação, ou sintomas característicos de tensão. Considera-se então, ansiedade patológica quando passa a resultar em sofrimento ou prejuízo funcional importantes (FROTA *et al.*, 2022).

A síndrome ansiosa é constituída por sinais e sintomas, que normalmente são subdivididos em dois grupos: os subjetivos e objetivos. Em primeiro lugar quando falamos dos subjetivos, são os sentidos como experiência psicológica, incluem os temores a coisas do cotidiano, estressantes emocionais, a excessividade conhecida como despersonalização etc. Já os objetivos, ou somáticos, englobam, tudo aquilo que é mais físico como dores abdominais, vertigem, náuseas, palpitações em membros, boca seca (FROTA *et al.*, 2022).

Segundo Costa (2017) os transtornos de ansiedade têm aumentado visivelmente, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgada em fevereiro de 2017 os distúrbios relacionados ansiedade afetam 9,3% (18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil, tendo em vista que a ansiedade é o mal do último século, principalmente a relevantes transformações ocorridas no âmbito cultural e econômico, seguido por imposições de uma sociedade moderna tecnológica e cada vez mais competitiva, principalmente entre os jovens.

No que tange a Depressão, é marcada pela presença de tristeza, anedonia, sentimento de culpa, falta de autoestima, alterações no sono e no apetite, falta de concentração e cansaço (JUNIOR *et al.*, 2020).

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS Brasil) vem a ser um tipo de transtorno mental comum, onde sua maior prevalência está em mulheres, acometendo até então 300 milhões de pessoas no mundo (OPAS/OMS Brasil, 2018).

No Brasil quando falamos de depressão, foi tido como o transtorno mental que mais gerou afastamento do trabalho, representando o pagamento de 64.076 benefícios pela previdência social no período de janeiro a dezembro de 2017, o que representa mais de 3% de todos afastamentos subsidiados pela previdência (BRASIL, 2018).

De acordo com National Institute of Mental Health, depressão não só é uma doença real, como também necessita de tratamento, e atinge indivíduos de todas as idades, e não deve ser considerada em nenhuma hipótese como fraqueza ou falha de caráter e sim como um transtorno comum capaz de afetar a todos (BALEOTTI; MARIA, 2018).

Segundo IBGE (2020), quando voltamos nossa atenção para os índices de prevalência da depressão no Brasil, observamos que as regiões urbanas possuem maior índice contabilizando 10%, enquanto as áreas rurais o índice é de 7,7%, e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em uma pesquisa realizada no ano de 2020 a região Sudeste lidera o ranking de adultos diagnosticados com depressão, enquanto a região norte fica em último lugar como representado na tabela a seguir:

Tabela 1- Incidências de Depressão por Região

Região	Ano	Porcentagem
<i>Sul</i>	2020	15,2%

<i>Sudeste</i>	2020	11,5%
<i>Centro-Oeste</i>	2020	10,4%
<i>Nordeste</i>	2020	6,9%
<i>Norte</i>	2020	5%

Fonte: adaptado IBGE (2020).

Quanto a prevalência dos casos de depressão por gênero, foi possível notar que há um maior índice de casos por sexo feminino do que o sexo masculino, e suas causas podem ser fatores socio e bio sociais e econômicos também (IBGE, 2020).

Gráfico 1 – Prevalência de depressão por sexo

Fonte: adaptado IBGE (2020).

Quando voltamos nossa atenção para ansiedade, é notório que os índices no país também são altos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui o maior número de pessoas ansiosas se comparado aos outros países. Em estudo realizado no ano de 2019 concluiu-se que mais de 18,6 milhões de brasileiros sofrem algum transtorno de ansiedade (RENNÓ, 2021).

O referente estudo aponta também que o sexo feminino mais uma vez é o mais afetado assim como na depressão, como mostrado no gráfico abaixo;

Gráfico 2 – Prevalência de Ansiedade por sexo

Fonte: adaptado OMS (2019).

Mulheres em geral vivem em estado de constante vigilância, não conseguem dormir como deveriam e tudo isso vem a ser agregado a estressores mais voltados ao universo feminino, e quando associados a fatores genéticos há as oscilações hormonais que contribuem ainda mais para o desenvolvimento dessa patologia, no Brasil, estudos apontam que as mulheres tiverem ao longo da vida menos acesso a escolaridade, são mais preocupadas com a saúde, vivem uma intensa vida diária e tudo isso pode vir a contribuir (BARROS *et al.*, 2020).

2.2. PREVENÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO

As ações preventivas objetivam o aumento nas formas de proteção, e auxílio na diminuição dos riscos do surgimento de algumas problemáticas e quando falamos em prevenção, é possível classifica-la em: Prevenção primária, que visa a promoção de saúde para evitar o desenvolvimento da patologia; prevenção secundária, que diz a respeito

do diagnóstico e a terciária voltada para reabilitar o paciente que já foi diagnosticado (PAVOSKI, *et al.* 2018).

É possível também usar a atividade física como um meio preventivo a depressão, e acerca disso tanto o senso comum como estudos científicos, apontam que a atividade física se mostra eficaz na redução de sintomas da depressão, melhorando de maneira geral o estado de humor impactando, portanto, de maneira positiva tanto na saúde física quanto na saúde psicológica. No entanto, atividade física pode contribuir como um processo paliativo, mas não atuara como um excludente das terapias convencionais, mas que trará mais eficiência e segurança do que o uso de medicamentos, que muitas vezes gera efeitos adversos e traz um alto custo aos pacientes (ANIBAL; ROMANO,2017).

Devido à alta incidência e prevalência da doença, os principais métodos de tratamento são medicamentosos e psicoterápicos. O uso dessas drogas é motivo de grande preocupação, pois podem levar à dependência química, física e psicológica, principalmente ao abuso de longa duração. Nesse caso, muitas discussões são realizadas no âmbito da prática de enfermagem para mudar o foco do tratamento e da assistência medicamentosa, o que pode ser alcançado por meio da utilização de terapias complementares (CARDOSO, 2019).

Se levarmos adiante a substituição de medicamentos para outras modalidades psicoterápicas, os pacientes que sofrem de transtornos mentais podem se beneficiarem de terapias complementares, a exemplo da musicoterapia, para tratamento de sintomas desagradáveis uma vez que a musicoterapia está baseada na Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) como intervenção que auxilia em mudanças no comportamento, resultando em alívio desses sintomas. A musicoterapia tem a função de atuar em áreas em que medicamentos não têm eficácia esperada (JUNIOR *et al.*, 2020).

O Ministério da Saúde incentiva a aplicabilidade da terapia de grupo por ser uma abordagem inovadora e utilizada como método complementar para o tratamento de pacientes com transtornos mentais, principalmente aqueles com sintomas de ansiedade e depressão (IBIAPINA, 2018).

2.3. POSSÍVEIS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO.

A causa da Ansiedade e depressão não são totalmente compreendidas embora estudos apontem que podem ser o resultado de uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Na depressão, há um desequilíbrio químico no cérebro, o que indica que a depressão é uma doença orgânica, não uma doença mental, através de avanços científicos foi possível notar a existência de alterações em certas substâncias cerebrais como: neurotransmissores, serotonina, noradrenalina ou dopamina (GUSMÃO *et al.*, 2017).

Após tratamento psicoterápico esses desequilíbrios químicos cerebrais nos pacientes com depressão geralmente desaparecem, mesmo quando o paciente não faz uso de medicamentos para corrigir esses distúrbios. O que nos sugere que o desequilíbrio químico viria a ser uma resposta do organismo à depressão psicológica e não uma causa totalmente orgânica e somente (BRASIL, 2020).

A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Algumas pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes que atuam em conjunto com fatores ambientais ou outros. Alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar do transtorno. Nem todas as pessoas com transtornos depressivos apresentam os mesmos sintomas (OMS, 2020).

Certos tipos de depressão afetam membros de uma mesma família, o que indica a possibilidade de suscetibilidade genética. Esse parece ser o caso do chamado transtorno bipolar e, em menor grau, da depressão maior. É importante notar que nem todas as pessoas que se enquadram no fator genético terão essa doença. Outros fatores, o chamado ambiente, como estresse, e outros fatores psicológicos também parecem estar relacionados à doença, e cada um desses fatores estão pautados no DSM-5 (RIBEIRO, 2016).

No entanto, estudos mais recentes apontam que o índice maior de depressão parece existir na família, geração após geração, mas a frequência não indica uma causa orgânica. Além do mais, essa patologia também ocorre em pessoas sem histórico familiar algum de depressão. Portanto, embora existam alguns fatores biológicos que induzem a depressão, é nitidamente um distúrbio psicológico (OPAS/OMS, 2020).

São inúmeros os fatores que parecem ter um papel na probabilidade de desenvolvimento de depressão e ansiedade. Um deles é o psicológico e provavelmente, esse fator é o principal responsável por outras formas de transtornos mentais, uma vez que nosso consciente está suscetível a estímulos diversos (BRASIL, 2020).

Outro ponto muito importante vem a ser a maneira com que as pessoas com baixa autoestima veem o mundo e a si mesmas, que muitas vezes é com pessimismo ou que são mais facilmente arrebatadas pelo estresse, logo, estão mais propensas ao desenvolvimento de problemas mentais. Os profissionais da psicologia frequentemente representam fatores de aprendizado social, como sendo significativos no desenvolvimento da depressão, bem como outros fatores psicológicos (PENA, 2018).

No que tange o âmbito familiar como fator de desenvolvimento, algumas pessoas aprendem maneiras bem adaptadas e inadequadas de lidar com estresse e responder aos problemas encontrados no ambiente familiar, na escola e em ambientes sociais e profissionais. Se unirmos, esses fatores

relacionados ao ambiente, influenciam o desenvolvimento psicológico e em como as pessoas tentam resolver seus problemas, à medida em que eles surgem. Com isso, aprendizagem social também explica por que os problemas parecem ocorrer mais, muitas vezes em membros do mesmo (FIOCRUZ,2020).

Já a ansiedade, Segundo Silva e Filho (2013), possui diversos fatores de desenvolvimento e apresenta etiologia multifatorial, destacando-se, didaticamente, a etiologia genética, neurobiológica, psicológica e ambiental. Sobre os fatores genéticos, não existem evidências de um gene específico associado à ansiedade, mas há indícios de que as contribuições de diversos genes parecem se somar para determinar uma vulnerabilidade biológica para o desenvolvimento de um transtorno ansioso.

As situações psicossociais e estressantes por quais um ser humano pode passar são definidas como fatores ambientais, situações como relacionamentos interpessoais, o histórico clínico de um ser humano; doenças pregressas e internações e um fator contribuinte. Violências e abusos, o uso ou até mesmo a abstinência de drogas, entre outros fatores também podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade (SILVA; FILHO, 2013).

Estudo realizado em 2017 aponta a internação como um alto potencial para os desenvolvimentos de transtornos mentais, pois, esses pacientes presenciam diariamente óbitos, há a ausência de seus familiares pois ele é repentinamente retirado do ambiente em que está inserido, da sua rotina diária. Outro ponto é a quantidade de dias de internação que também influencia como um fator estressor e por últimos fatores fisiológicos como a imobilização (LANA, 2017).

2.4 CATEGORIAS DAS POSSIVEIS PATOLOGIAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE.

A sigla DSM-5 significa: “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, que traduzido para o português fica: “Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, vem a ser um manual com o objetivo de ser um guia funcional, prático e flexível que apresenta características e sintomas dos transtornos mentais, e a partir deste podemos categorizar cada transtorno e suas peculiaridades (ARAUJO, 2013).

De acordo com DSM-5, a depressão é caracterizada por um grau de tristeza muito grave ou persistente, podendo acabar interferindo no dia a dia da pessoa, diminuindo o seu interesse ou prazer em suas atividades diárias e pode se dividir em várias categorias como:

Tabela 2 – Transtornos de depressão

Transtornos disruptivos de humor	A característica central do transtorno disruptivo da desregulação do humor é a irritabilidade crônica grave.
Transtorno depressivo maior	A característica essencial de um episódio depressivo maior é um período de pelo menos duas semanas durante as quais há um humor depressivo ou perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades.
Transtorno Depressivo Persistente (Distímia)	A característica essencial é um humor depressivo que ocorre na maior parte do dia.. por pelo menos dois anos, ou por pelo menos um ano para crianças e adolescentes.

Transtorno Disfórico Pré-menstrual	As características essenciais do transtorno disfórico pré-menstrual são a expressão de labilidade do humor, irritabilidade, disforia e sintomas de ansiedade que ocorrem repetidamente durante a fase pré-menstrual.
Transtorno Depressivo Induzido por Substância/Medicamento	As características diagnósticas do transtorno depressivo induzido por substância/medicamento incluem os sintomas de um transtorno depressivo, entretanto, abstinência está associada a ingestão, injeção ou inalação de uma substância.
Transtorno Depressivo Devido a Outra Condição Médica	A característica essencial do transtorno depressivo devido a outra condição médica é um período persistente de humor deprimido ou de diminuição acentuada de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades.

Fonte: adaptado DSM-5 (2022)

Quanto a ansiedade, incluem transtornos que partilham particularidades de medo e ansiedade desacerbados acompanhados perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura (APA, 2014).

Dito isto, o DSM-5 também traz consigo definições acerca da ansiedade e de seus transtornos relacionados, pois cada um deles podem vir a ter

diferentes tipos de indução e características, tais como:

Tabela 3 – Transtornos de Ansiedade

<p>Transtorno de Ansiedade de Separação</p>	<p>A característica essencial do transtorno de ansiedade de separação é o medo ou a ansiedade excessiva envolvendo a separação de casa ou de figuras de apego.</p>
<p>Mutismo Seletivo</p>	<p>Ao se encontrarem com outros indivíduos em interações sociais, as crianças com mutismo seletivo não iniciam a conversa ou respondem reciprocamente quando os outros falam com elas.</p>
<p>Fobia Específica</p>	<p>Uma característica essencial desse transtorno é que o medo ou ansiedade está circunscrito à presença de uma situação ou objeto particular, que pode ser denominado estímulo fóbico.</p>
<p>Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social)</p>	<p>A característica essencial do transtorno de ansiedade social é um medo ou ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos outros.</p>
<p>Transtorno de Pânico</p>	<p>Transtorno de pânico se refere a ataques de pânico inesperados recorrentes. Um ataque de pânico</p>

	<p>é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso.</p>
Agorafobia	<p>A característica essencial da agorafobia é o medo ou ansiedade acentuado ou intenso desencadeado pela exposição real ou prevista a diversas situações</p>
Transtorno de Ansiedade Generalizada	<p>As características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva) acerca de diversos eventos ou atividades.</p>
Transtorno de Ansiedade Induzido por Substância/Medicamento	<p>As características essenciais do transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento são sintomas proeminentes de pânico ou ansiedade que são considerados como decorrentes dos efeitos de uma substância</p>
Transtorno de Ansiedade Devido a Outra Condição Médica	<p>A característica essencial do transtorno de ansiedade devido a outra condição médica é uma ansiedade clinicamente significativa que pode ser mais bem explicada como um efeito fisiológico direto de outra condição médica.</p>
Específicos e não específicos	<p>Esta categoria aplica-se a apresentações em que sintomas característicos de um transtorno</p>

de ansiedade, mas não satisfazem todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica dos transtornos de ansiedade.
--

Fonte: adaptado DSM-5 (2022).

Lembrando que cada uma destas condições está pautada no DSM-5, e aborda desde as suas características, prevalência, desenvolvimento, fatores de risco entre outras, tudo para auxiliar os profissionais a chegarem no melhor diagnóstico possível para cada paciente com transtorno mental, e tornar universal a assistência a ser prestada, onde todos os profissionais falarão a mesma linguagem (APA, 2014).

2.5. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO COMBATE DA EVOLUÇÃO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO.

A literatura científica nos dá a possibilidade de indeferir diversas sugestões e também soluções acerca de todos os desafios encontrados ao lidar com PTM, mesmo aqueles que não foram citados, No entanto, assegurar a integridade da ciência e do paciente, gerar informações a fim de propor avanços, incentivar pesquisas em prol da saúde de todos é de grande valor (SCHMIDT *et al.*, 2020).

Desde a promulgação da Lei nº 10.216/01, que tem por objetivos a redução do número de pacientes internados e do tempo de internação, além de propor a participação das famílias e da comunidade na assistência em saúde mental, houve uma importante mudança no Sistema de Saúde do País caracterizado por um cenário privilegiado para implementação de transformações significativas das práticas e saberes na área de saúde mental, de modo que a família passa a ser vista, como elo no tratamento das pessoas, ou seja, com o auxílio da ESF o profissional pode inserir a família na assistência prestada (PANDINI *et al.*, 2011).

O trabalho em equipe é primordial, seja nas redes de colaboração ou dentro de um âmbito hospitalar ou de AB, afim de propagar informação e troca de saberes com o propósito de construir soluções eficazes para o futuro próximo. Com maior ênfase na área de saúde mental, parte dessas soluções somente será possível ao conciliar a capacidade técnica dos profissionais com a tecnologia, construir um elo multiprofissional para compartilhamento de informação através de pesquisas em benefício comum pode ser uma herança positiva para uma assistência humanizada e qualificada que tanto se discute (FIOCRUZ, 2020).

Baseado nisso é necessário a realização de intervenções psicológicas, a fim de reduzir impactos negativos e promover a saúde mental durante toda a vida do indivíduo (SCHMIDT *et al.*, 2020).

Ressalta-se, no entanto, que o papel do enfermeiro não é o de diagnosticar, ou até mesmo prescrever medicamentos, e sim de prestar assistência necessária com base na qualidade de vida do indivíduo, buscando sempre atuar em novos modelos de atenção (MOURA, 2022).

Uma vez que o enfermeiro tem o papel social de agente de saúde humanizado, é de suma importância que sua assistência seja acolhedora afim de respeitar o psíquico de cada paciente, vendo além de um sintoma a ser debelado, mas como um ser humano que necessita de cuidados específicos e holísticos, ou seja, a equipe de enfermagem deve se sensibilizar quanto a necessidade humana (OLIVEIRA; MARQUES; SILVA, 2020).

A importância de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos à população é essencial, uma vez que, uma sociedade saudável possa contribuir muito mais para a constituição, o cuidado em saúde mental favorece a atuação do profissional no seu local de trabalho, favorece um bom convívio social e profissional (PENA, 2018).

O enfermeiro é o profissional considerado agente terapêutico, onde o relacionamento que se forma entre cliente e profissional é à base dessa

terapia. O objetivo principal deste profissional é baseado em proporcionar qualidade de vida ao indivíduo com doença mental, além de auxiliar no diagnóstico clínico do mesmo, então além das habilidades práticas, necessita-se também de uma boa relação com o paciente para que seja posto em prática toda e qualquer intervenção necessária, visando o sucesso do serviço prestado (GUILLAND *et al.*, 2021).

Ademais, a falta de conhecimento também é um aspecto que contribui negativamente para a recuperação do paciente e sua reinserção na sociedade, e é nesse sentido que o profissional de enfermagem deve ter atenção, mantendo constantemente uma educação continuada, buscando trazer conhecimento para si e para outros profissionais de saúde (GUILLAND *et al.*, 2021).

3. METODOLOGIA

3.1. TIPO DE ESTUDO

O tipo de estudo a ser realizado será de uma pesquisa de Revisão de Literatura de caráter descritiva e qualitativa. É definida como o tipo de pesquisa que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos e se caracteriza como uma análise aprofundada sobre o tema. Portanto, todos os artigos utilizados estão diretamente ligados com a pergunta norteadora desta literatura, ademais, para a conclusão deste trabalho algumas etapas devem ser seguidas com essa metodologia de estudo tais como 1) formulação do problema, 2) coleta de dados ou definições sobre a busca da literatura, 3) avaliação dos dados, 4) análise dos dados e 5) apresentação e interpretação dos resultados.

3.2. COLETA DE DADOS

Foram utilizados e pesquisados artigos científicos, dissertações e manuais relacionados com o tema. As buscas dos materiais se deram através das pesquisas nas seguintes bases de dados, *Scientific Electronic Library*

Online (SciELO), Literatura Latino-Americana, Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde. O período dos materiais do estudo foi de trabalhos publicados nos últimos 10 anos, e para as buscas foram utilizados os descritores: ansiedade; depressão; e assistência de enfermagem”.

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

3.3.1 Critério de Inclusão

Dessa forma, os critérios de inclusão da pesquisa foram artigos publicados no período 2012 a 2022, indexados nas bases de dados selecionadas e escritos em português.

3.3.2 Critério de Exclusão

E os critérios de exclusão foram os trabalhos de teses, dissertações e artigos em que a temática não foi pertinente ao tema do estudo.

4. RESULTADOS

Foram encontrados 331 artigos a partir da busca dos descritores. Desse total, foram encontrados 100 na LILACS, 231 SCIELO. No entanto, usando os critérios de exclusão e inclusão e ilegitimidade somente 7 foram utilizados nesta revisão conforme ilustrado a seguir.

Tabela 4 – Fluxograma do número de artigos encontrados e selecionados após os critérios

Fonte: elaborada pelas autoras (2022)

Tabela 5 – Categorização dos artigos utilizados para compor amostras dos resultados (n=7).

TÍTULO	AUTOR/ANO	BASE DE DADOS	PERÍODICO
Depressão: pontos de vista e conhecimento de enfermeiros da rede básica de saúde.	Costa, Antonia et al. 2017.	SciELO.	Revista Latino Americana de Enfermagem.
O Papel do Enfermeiro acerca dos usuários depressivos na	RODRIGUES et al. 2021.	LILACS.	Brazilian Journal of Developmet.

unidade básica de saúde.			
Relação entre trabalho e depressão na equipe de Enfermagem.	Vieira, Mayara et al. 2017.	LILACS.	Revista ensaios Pioneiros.
Cuidados de Enfermagem à pessoas com depressão.	Lima, Jean. 2017.	Scielo	Revista científica Falsete.
Cuidados de Enfermagem frente ao transtorno de ansiedade.	Oliveira et al. 2020.	Scielo	Revista das ciências de saúde e ciências aplicadas do oeste Baiano-HIGIA.
Transtornos mentais associados ao trabalho em profissionais de enfermagem.	Fernandes et al. 2018.	LILACS.	Revista brasileira Med Trab.
Qualidade de vida dos profissionais de Enfermagem.	Andrade et al. 2018.	LILACS.	Revista Inic Cient.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

5. DISCUSSÃO

Após análise da literatura desenvolvida, e do levantamento de dados, é notório como há um crescimento constante de desenvolvimento de doenças mentais com ênfase na ansiedade e depressão, suas causas podem ser diversas e cada uma delas causa um malefício ao indivíduo, dito isto, a assistência de enfermagem se torna cada vez mais necessária uma vez que o enfermeiro está cada vez mais presente na saúde pública. No entanto, a assistência prestada não é eficaz e com a qualidade necessária pois inúmeros são os obstáculos enfrentados na hora de prestar esse serviço em saúde.

5.1. DESAFIOS ENCONTRADOS PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS.

Em relação aos custos sociais da ansiedade e depressão, mesmo no Brasil que possui um sistema público de saúde com cobertura universal, os transtornos mentais foram associados a um aumento modesto dos gastos de saúde, principalmente com a medicação, trazendo um gasto social que pode não ser bem visto economicamente tornando o atendimento defasado (OLIVEIRA *et al*, 2020).

E quando falamos do SUS, englobamos também a UBS, que é a porta de entrada da saúde no Brasil e tem consigo profissionais de enfermagem em constante contato com pacientes com transtornos mentais através da ESF, ainda assim, a assistência prestada causa insegurança por dividir opiniões quanto a qualidade da assistência prestada, uma vez que há uma dificuldade no acolhimento por conta da falta de capacidade teórica e científica desses profissionais (RODRIGUES *et al*, 2021).

Uma vez que no momento da assistência de enfermagem, a influência mútua entre o enfermeiro e paciente é relevante, tudo ali dependerá das qualidades próprias de cada um, onde o enfermeiro necessitará empregar sua captação e habilidade para discorrer bem com o paciente, e este mais positividade para suportar circunstâncias complexas e de estresse (RODRIGUES *et al*, 2021).

Tendo-se em vista que a qualificação da assistência prestada é influenciada pelos aspectos microssociais que acontecem nos processos de produção do cuidado, deve-se buscar apostas em encontros singulares no fazer/saber das equipes de saúde mental, afim de garantir uma educação continuada, mas nem sempre é isso que acontece nas equipes multiprofissionais, tornando essa troca de saberes ainda mais utópica e trazendo lacunas ao serviço prestado (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Ou seja, a falta de conhecimento também é um aspecto que contribui negativamente para a recuperação do paciente tornando difícil a assistência, mas esse desinteresse não advém apenas do sistema de saúde e do receio econômico e sim dos próprios profissionais pois a maior parte não apresenta conhecimento suficiente, e esse déficit muitas vezes vem desde a graduação, seja por falta de cursos preparatórios ou por serem instruídos a terem um pensamento baseado no tradicionalismo hospitalocêntrico (LIMA, 2017).

Em outras palavras, o ensino de enfermagem deixa a desejar pois ainda não incorporou uma nova filosofia baseada na Reforma Psiquiátrica que se baseia na substituição dos manicômios por iniciativas sociais, culturais que propõe modificar os conceitos quanto as pessoas com transtornos mentais, e os seus trabalhadores que atuam nas redes de atenção não foram devidamente atualizados, e assim se faz necessário o envolvimento de todos os segmentos da enfermagem, seja ele ensino, assistência e pesquisa, afim de desenvolver uma pratica terapêutica eficaz (COSTA *et al.*, 2017).

No que se refere aos aspectos dos próprios profissionais de enfermagem, nenhum desses leques de opções para uma assistência poderá ser devidamente executada se os agentes em saúde também não estiverem mentalmente aptos para trabalhar, e segundo pesquisa realizada no Brasil em 2016, mais de 70% de profissionais foram afastados em detrimento de problemas mentais (ANDRADE *et al.*, 2018).

A saúde mental associada ao trabalho (SMAT) vem discutindo a relação entre transtornos mentais e o trabalho, em particular a associação entre TM e o trabalho dos profissionais de saúde, transtornos esses que decorrem de diversas causas. Algumas delas são a elevada carga de trabalho, baixa remuneração, trabalhar em mais de um estabelecimento, contratos que não dão estabilidade e segurança, tudo isso pode corresponder a um possível transtorno ao longo da vida (FERNANDES *et al.*, 2018).

Na área de saúde o resultado do trabalho faz parte da sua própria performance e deveria deixar o profissional satisfeito. Entretanto, não é isso que acontece, pois infelizmente o modelo de saúde no Brasil apresenta graves distorções, fazendo com que o profissional não consiga vir a oferecer à população um serviço de qualidade, e diante dessa situação, sobre a qual não tem controle, o profissional se desmotiva e muitas vezes passa a trabalhar apenas com o intuito de sobreviver (ANDRADE *et al.*, 2018).

A depreciação profissional e a falta de autonomia podem corroborar para um sentimento de insuficiência e má qualidade no serviço prestado, uma vez que a autonomia para fazer escolhas e tomar decisões é o que torna o enfermeiro um bom agente em saúde (VIEIRA *et al.*, 2019).

Portanto, é nítida a necessidade de olharmos para profissionais de saúde como pessoas sujeitas a desenvolverem transtornos e que para fornecer uma boa assistência precisara se colocar em primeiro lugar, dando ênfase ao auto cuidado (VIEIRA *et al.*, 2019).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo objetivou identificar, por meio de literatura, medidas aplicadas por enfermeiros na prevenção da depressão e ansiedade, abordando suas peculiaridades, impactos e maneiras de combate. Os textos analisados demonstram a importância da prevenção dessas patologias assim como o tratamento psicológico ou psiquiátrico à

população é essencial, uma vez que, em uma sociedade saudável, há a possibilidade de contribuir para a constituição, e o cuidado em saúde mental é muito maior e favorece a atuação do profissional.

Todos os relatos científicos têm reforçado o papel da família e do enfermeiro no sentido de prevenir e tratar essas comorbidades. Baseado nisso é necessário a realização de intervenções psicológicas, a fim de reduzir impactos negativos e promover a saúde mental durante toda a vida do indivíduo. Uma das responsabilidades do enfermeiro é conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção ou até mesmo de um tratamento precoce e isso pode ocorrer através de palestras nas Unidades de saúde e visitas em locais públicos.

Desta forma, este trabalho é de extrema importância no sentido de demonstrar a contribuição dos profissionais da Saúde a pessoas que sofrem com ansiedade e depressão por meio de cuidados especiais na prevenção e no tratamento dessas, mostrando a importância de um cuidado, de uma atenção, do carinho familiar, em consultas de rotina.

Ao enfermeiro cabe ainda levar sua atuação a toda a sociedade, contribuindo para impedir a evolução de casos já diagnosticados e melhorando o prognóstico desses pacientes, seja por meio de palestras, ações, incentivo a pesquisas e reuniões multiprofissionais, afim de traçar boas intervenções e prognósticos.

E quanto a qualidade da assistência, ainda há muito a ser trabalhado pois os desafios são diversos, desde as questões culturais, ensino defasado, falta de qualificação, até mesmo esgotamento profissional. Portanto, é de suma importância manter uma educação continuada, inserir familiares por meio da ESF, unir a equipe multiprofissional e o mais importante, assegurar que esses profissionais não deixem de lado o auto cuidado, pois apenas alinhando todas essas esferas será possível trazer uma boa assistência de enfermagem.

7. REFERÊNCIAS

Andrade, Rubia Laine de Paula e Pedrão, Luiz Jorge **Algumas considerações sobre a utilização de modalidades terapêuticas não tradicionais pelo enfermeiro na assistência de enfermagem psiquiátrica**. Revista Latino-Americana de Enfermagem [online]. 2005, v. 13, n. 5 [Acessado 28 Junho 2022] , pp. 737-742. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-11692005000500019>>. Epub 22 Nov 2005. ISSN 1518-8345. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692005000500019>.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5** Porto Alegre: Artmed, 2014.

Brasil. Organização Pan-Americana da Saúde. **Ministério da saúde divulga resultados preliminares de pesquisa sobre saúde mental na pandemia**. <<https://bvsms.saude.gov.br/>>. Acesso em 12 dez 2021.

BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al . Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 29, n. 4, e2020427, set. 2020 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742020000400021&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 jun. 2022. Epub 20-Ago-2020. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742020000400018>

Cardozo HM de OL, Moura GA de, Ruggieri KCR. **Percepção do paciente sobre a eficácia da terapia de acupuntura para tratamento de ansiedade**. Rev. Bra. Edu. Saúde, v. 9, n.4, p. 18-26, out-dez, 2019.

COSTA Kercia, Katia Regis da Silva, Priscila de Araújo, ET AL. **Ansiedade em Universitários na área da saúde, 2017**.

FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde. **RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES EM SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA COVID-19**. 2020.

Frota IJ, Moura Fé AAC, Paula FTM, Moura VEGS, Campos EM. **Transtornos de ansiedade: histórico, aspectos clínicos e classificações atuais.** J Health Biol Sci. 2022; 10(1):1-8.

FILHO, Orli Carvalho da Silva. SILVA, Mariana Pereira da. **Transtornos de ansiedade em adolescentes: considerações para a pediatria e hebiatria.** *Adolesc. Saúde (Online)*, Rio de Janeiro, v. 10, s. 3, p. 31-41, 2013.

Fernandes MA, Soares LMD, Silva JSe. Work-related **mental disorders among nursing professionals:** a Brazilian integrative review. *Rev Bras Med Trab.*2018;16(2):218-224

Guilland, Romilda et al. **Prevalência de sintomas de depressão e ansiedade em trabalhadores durante a pandemia** da Covid-19. *Trabalho, Educação e Saúde [online]*. 2022, v. 20 [Acessado 17 Junho 2022] , e00186169. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs00186>>. Epub 28 Fev 2022. ISSN 1981-7746. <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs00186>.

GRANDA, Alana. **Pesquisa Revela Aumento de ansiedade durante a Pandemia.** Agência Brasil. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/pesquisa-revela-aumento-da-ansiedade-entre-brasileiros-na-pandemia> >. Acesso em. 07 jun 2022.

GUSMAO, Estefanea Élide da Silva et al . **Esquemas desadaptativos, ansiedade e depressão: proposta de um modelo explicativo.** *Rev. bras.ter. cogn.*, Rio de Janeiro , v. 13, n. 1, p. 29-38, jun. 2017 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872017000100006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 jun. 2022. <http://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20170006>.

Ibiapina AR de S, Monteiro CF de S, Veloso LUP, Sales JC e S, Silva Júnior FJG da. **Musicoterapia Como Tecnologia em Saúde Para Pessoas com**

Sintomas de Ansiedade e Depressão. I Congresso Norte – Nordeste de Tecnologias em Saúde. V. 1, n. 1; 2018.

LANA, Letice Dalla et al . **Os fatores estressores em pacientes adultos internados em uma unidade de terapia intensiva:** uma revisão integrativa. **Enferm. glob.**, Murcia , v. 17, n. 52, p. 580-611, 2018 .
Disponível em <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000400580&lng=es&nrm=iso>.
accedido em 11 jun. 2022. Epub 01-Oct-2018.
<https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.17.4.307301>.

LIMA, Vilne Jean Santos de. (2017). **Cuidados de Enfermagem à pessoas com depressão / REVISÃO BRASILEIRA INTEGRATIVA:** Publicada na Revista Científica da FASETE 2017.3 | 327.

Moura, Thâmara Soares de e Silva, Francisco Vieira **da Ansiedade em quarentena: estratégias de governabilidade para os sujeitos ansiosos no decurso da pandemia da Covid-19.** Revista Brasileira de Linguística Aplicada [online]. 2021, v. 21, n. 4 [Acessado 17 Junho 2022] , pp. 1161-1191.
Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1984-6398202117487>>. Epub 03 Dez 2021. ISSN 1984-6398. <https://doi.org/10.1590/1984-6398202117487>.

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde, Organização do Ministério da Saúde OMS. **Depressão.** <<https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>>.
Acesso em 01 mar 2022.

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde, Organização do Ministério da Saúde OMS. **Saúde Mental dos Adolescentes.** Disponível em:
<<https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes>>.
Acesso em 03 dez 2020.

OLIVEIRA *et al.* (2020). **CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE / NURSING CARE IN FRONT OF ANXIETY DISORDER: REVISÃO BIBLIOGRAFICA PUBLICADA.** Revista das Ciências da Saúde e Ciências aplicadas do Oeste Baiano-Higia. 2020; 5(1): 397—412.

Pena YT. **Educação para a Saúde de Pessoas com Depressão e Ansiedade em uma Unidade Básica de Saúde de Caçador**, Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, março de 2018.

Paixão JT, Macêdo AC, Melo GC, Silva YS, Silva MA, Rezende NS, et al. **Prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em universitários da área da saúde**. *Enferm Foco*. 2021;12(4):780-6.

Pavoski, G. T. T., Toni, C. G. de S., Batista, A. P., & Ignachewski, C. L. (2018). **Prevenção universal e promoção de saúde em grupo de crianças a partir do Método Friends**. *Psico*, 49(2), 148-158.
<https://doi.org/10.15448/1980-8623.2018.2.26501>

Rodrigues, Rosângela. (2021). **O PAPEL DO ENFERMEIRO ACERCA DOS USUÁRIOS DEPRESSIVOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UMA REVISÃO LITERÁRIA / THE ROLE OF NURSES ABOUT DEPRESSIVE USERS IN THE BASIC HEALTH UNIT: A LITERARY REVIEW**. *Brazilian Journal of Development*. 7. 20986-20998. 10.34117/bjdv7n3-011.

Ribeiro, Alexandre Simões et al. **Psicopatologia na contemporaneidade: análise comparativa entre o DSM-IV e o DSM-V* * Programa Interno de Incentivo à Pesquisa e à Extensão (Proinpe) da UEMG – Unidade Acadêmica Divinópolis, 2015-2016. Grupo de pesquisa PESC: Plataforma de Estudo e Pesquisa sobre Subjetividade e Contemporaneidade. . Fractal: Revista de Psicologia [online]. 2020, v. 32, n. 1 [Acessado 9 Junho 2022] , pp. 46-56. Disponível em: <<https://doi.org/10.22409/1984-0292/v32i1/5674>>. Epub 09 Abr 2020. ISSN 1984-0292. <https://doi.org/10.22409/1984-0292/v32i1/5674>.**

Silva & Furegato, Antonia & da, Costa. (2011). Depressão: **pontos de vista e conhecimento de enfermeiros da rede básica de saúde**. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. 11. 10.1590/S0104-11692003000100002.

SCHMIDT, Beatriz *et al.* **Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19)**. Estudos de Psicologia (Campinas) [online]. 2020, v. 37 [Acessado 28 Junho 2022] , e200063. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063>>. Epub 18 Maio 2020. ISSN 1982-0275. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063>.

Souza DAL, Andrade EGS. **Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem: fatores que influenciam a depressão no trabalho**. Rev Inic Cient Ext. 2018; 1(2): 57-66.

VIEIRA, Mayara. (2019). **RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E DEPRESSÃO NA EQUIPE DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA / RELATIONSHIP BETWEEN WORK AND DEPRESSION IN THE NURSING TEAM: INTEGRATIVE REVIEW**. Revista Ensaios Pioneiros. Disponível em: <http://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/3211.pdf> 2022.

Waidman, Maria Angélica Pagliarini et al. **Assistência de enfermagem às pessoas com transtornos mentais e às famílias na Atenção Básica**. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2012, v. 25, n. 3 [Acessado 7 Junho 2022] , pp. 346-351. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000300005>>. Epub 12 Jul 2012. ISSN 1982-0194. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000300005>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

